

Capacitar os pastores: Melhorar a formação em saúde animal no meio dos desafios das alterações climáticas

www.af4eu.eu

Cuidados sanitários em ovinos

As alterações climáticas têm impacto significativo na saúde animal, ao influenciar a distribuição e a prevalência de doenças parasitárias, infecciosas e metabólicas. As mudanças nos padrões de temperatura, humidade e precipitação criam condições favoráveis para a propagação de agentes patogénicos (bactérias, vírus, fungos, parasitas), bem como os seus vetores artrópodes (carras e insetos), aumentando a incidência de certas doenças. Capacitar os pastores mediante uma formação prática e adaptada às condições específicas de climas mais quentes e húmidos é a resposta mais racional a estes desafios. Através de workshops participativos e da partilha de conhecimentos e, ferramentas digitais acessíveis, os pastores podem adquirir estratégias práticas para prevenir certas doenças. Entre os temas abordados destacar-se-iam o controlo de vetores, a monitorização da infeção parasitária, a higiene dos cascos para prevenir a pieira e as práticas de pastoreio resilientes ao clima. Seriam promovidas soluções locais e económicas, como a seleção das áreas de pastoreio com carácter preventivo, a melhoria da drenagem das áreas de retenção, e as práticas programadas de controlo da infeção parasitária e planos de vacinação. Programas piloto implementados em regiões semiáridas, como as da bacia Mediterrânea, revelam uma redução em 40% da mortalidade associada a doenças, para além de uma utilização do território mais sustentável, e uma maior consciência dos pastores relativamente a medidas de prevenção. Os pastores implicados revelam ainda maior confiança nas práticas a adotar para mitigar os efeitos das alterações climáticas na sanidade animal. Ao reforçar o conhecimento local e promover a capacidade de adaptação, estas iniciativas ajudam a definir planos estratégicos de modo a proteger as explorações dos riscos sanitários, promover o uso racional e sustentável de antiparasitários, melhorar a produtividade e a segurança alimentar, bem como reforçar o bem-estar animal, seguindo o conceito de Uma Só Saúde.

José Castro (1) Filipa
Rodrigues (2) Eduardo Pousa
(1) Marina Castro (2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.